

INVESTIGACIÓN/RESEARCH

Recibido: 10/12/2012---**Revisado:** 22/01/2013 **Aceptado:** 30/05/2013---**Publicado:** 15/07/2013

INFLUENCIA DEL USO LAS REDES SOCIALES EN ESTUDIANTES HISPANOHABLANTES EN EL TIEMPO DE OCIO Y DE ESTUDIO

María del Mar Soria Ibáñez¹: Universidad de Málaga. España
msoriaibanez@gmail.com

RESUMEN

El presente trabajo es una radiografía representativa del uso de las redes sociales por parte procedentes de estudios medios y superiores, y la posible influencia de la citada herramienta en su proceso de aprendizaje. Partiendo de que las rutinas diarias de los discentes están condicionadas por su pertenencia a alguna comunidad virtual, ahondamos en las diferencias y similitudes que se establecen entre los diferentes estudiantes hispanohablantes en cuanto al uso de las redes sociales. La metodología elegida ha sido la encuesta y el estudio es un análisis reflexivo y representativo que refleja la situación actual de una parte de la comunidad discente de cada uno de los países seleccionados, sin que conduzca a conclusiones categóricas, pero sí orientativas.

PALABRAS CLAVE: Estudiantes - Redes sociales – Socialización - *Web 2.0* – Educación.

¹ **Autor correspondiente:**

María del Mar Soria Ibáñez: Periodista y Doctora en Comunicación por la Universidad de Málaga. España.

Correo: msoriaibanez@gmail.com

INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA USE IN STUDENTS SPEAKING IN THE LEISURE AND STUDY TIME

ABSTRACT

This is an x-ray of the use of social networks for part of superior and media studies, and the possible influence of tool in their learning process. Based on the daily routines of the learners are conditioned by their membership to a virtual community, we delve into the differences and similarities between the different Spanish-speaking students in the use of social networks. The chosen methodology has been the survey and the study is reflective and representative analysis that reflects the current situation of a part of the students of each of the selected countries, unless it leads to categorical conclusions, but indicative.

KEYWORDS: Students - Social networking – Socialization - Web 2.0 - Education

1. INTRODUCCIÓN

Desde que en los años 60 surgieran las primeras conexiones de Internet hasta la actualidad, hemos asistido a numerosos avances protagonizados por la llegada del primer navegador, a mediados de los 90, junto al inexorablemente unido nacimiento de la *Web* 1.0, o, lo que es lo mismo, aquella que proporcionaba información y servicios al usuario de manera unidireccional.

Sin embargo, la intrépida aparición de la *Web* 2.0, cuya consolidación sitúan los expertos en el año 2003, demostró a organizaciones y públicos que el usuario era el protagonista, ya que, mediante esta nueva versión de la Red, el público interactúa de manera bidireccional.

Si extrapolamos todo ello a la educación, podemos hablar de múltiples y diferentes herramientas de aplicación académica, tales como el *blog* o la «webquest».

El trabajo colaborativo a través de Internet también está protagonizando el día a día de todas las aulas. Tal es así, que numerosos estudios avalan las potencialidades de aquellas aplicaciones que impulsan el trabajo en equipo en Internet (Camarinha-Matos, 2009; Langer & Georgea, 2003).

Por otro lado, las redes sociales se han convertido en herramienta indispensable para jóvenes estudiantes cuyas rutinas diarias están siempre relacionadas con el entorno social que les rodea.

Estudios como el desarrollado por Parra Castrillón (2010) ya dan cuenta de la importancia de las redes sociales para estudiantes universitarios, y de la influencia de éstas en la vida cotidiana y académica de los discentes. Así, existe una alta frecuencia de empleo de redes sociales, fundamentalmente de *Facebook* (el 97% de los

y el docente, así como de cualquier otro miembro de la comunidad con la organización y viceversa (Sangrá, 2001:122).

F

inalmente, y una vez expuestos todos los criterios que han dado fruto a esta investigación, hemos de señalar que se debería seguir ahondando en esta línea. No debemos olvidar que las redes sociales protagonizan las rutinas diarias de todos los estudiantes, y la continua investigación en esta línea facilitaría una mayor y mejor relación entre la comunidad docente y el alumnado.

5. BIBLIOGRAFÍA

Arroyo, E.; Castro, E.; Rosario, P. (2008): "La educación y la web semántica". *Télématique: Revista Electrónica de Estudios Telemáticos* 7: 117-126. Maracaibo: Universidad Rafael Bellosó Chacón.

Aznar, V; Soto, J. (2010): "Análisis de las aportaciones de los blogs educativos al logro de la competencia digital". *Revista de Investigación en Educación* 7: 83-90. Vigo: Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte, Universidad de Vigo.

Barron, A.; Gary W.O. (1997): *New technologies for education: a beginner's guide*. Colorado: Libreries Unlimited.

Barros, B.; Read, T.; Verdejo, M. F. (2008): *Virtual Collaborative Experimentation: an Approach Combining Remote and Local Labs*. IEEE Education Society: Iowa

Bernete, F. (2010): "Usos de las TIC. Relaciones sociales y cambios en la socialización de las y los jóvenes". *Revista de Estudios de Juventud* 88: 97-114. Madrid: INJUVE.

Castells, M. (2001): *La Galaxia Internet*. Barcelona: Plaza & Janés Editores.

Celaya, J. (2008): *La empresa en la Web 2.0*. Barcelona: Gestión 2000.

Langer Georgea, M. (2003): *Collaborative analysis of student work: improving teaching and learning*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.

FUNDACIÓN TELEFÓNICA (2010): *La Sociedad de la Información en España 2010*. Madrid: Editorial Ariel.

Ghiglione, R.; Matalon, B. (1989): *Las encuestas sociológicas*. Méjico: Trillas

Pérez-Díaz, V.; Rodríguez, J.C. (2008): *La adolescencia, sus vulnerabilidades y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación*. Madrid: Fundación Vodafone España.

Parra Castrillón, E. (2010): "Las redes sociales de Internet: también dentro de los hábitos de los estudiantes universitarios". *Tendencias. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas* 2: 193-207. Colombia: Universidad de Nariño.

Sangrá, A. (2001): "Enseñar y aprender en la virtualidad". *Educar* 28: 117-131. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.

Stojanovic de Casas, L. (2006): "Las tecnologías de la información y comunicación en la promoción de nuevas formas interactivas y de aprendizaje en la Educación a Distancia". *Revista de investigación* 59: 121-140. Caracas: Instituto Pedagógico de Caracas.

Visauta, B. (1989): *Técnicas de Investigación social. I, Recogida de datos*. Barcelona: PPU

Weert, T. (2005): *Information and Communication Technologies and Real-Life*. Boston: International Federation for Information Processing.

María del Mar Soria Ibáñez

Periodista en activo. Trayectoria en prensa, televisión y radio. Doctora en Publicidad y Relaciones Públicas, especializada en la Comunicación en el Tercer Sector. Actualmente profesora del CES Felipe II, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Profesora participante en programas de posgrado y de especialización de la Universidad de Málaga